

GreenComp-based Questionnaire (GCQuest) - PT

Questionário sobre o contributo do EduCITY para a Educação para a Sustentabilidade

Com este questionário pretende-se conhecer a sua opinião sobre o contributo do EduCITY para a Educação para a Sustentabilidade. O questionário é anónimo e os dados são tratados apenas para fins educativos e científicos. O tempo de preenchimento previsto é de aproximadamente 15 a 20 minutos. Não há respostas certas ou erradas. O que importa é a sua opinião.

Gratos pela colaboração!

A.1. Avaliação do contributo do EduCITY para a Educação para a Sustentabilidade

A.1.1. Tendo em consideração o(s) tema(s) deste jogo, dê 2 ou 3 exemplos de algo que tenha aprendido.

A.1.2. Complete a frase seguinte: Para mim, Sustentabilidade é...

A.1.3. Leia com atenção cada uma das afirmações da tabela. Todas as afirmações completam a frase: “Esta atividade permitiu-me...”. As afirmações pretendem avaliar o contributo do EduCITY para a Educação para a Sustentabilidade e foram adaptadas do “GreenComp – quadro europeu de competências para a Sustentabilidade” para versão portuguesa (disponível em: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040>).

A escala de resposta a cada afirmação é entre: 1 – “Não concordo” e 6 – “Concordo”.

Esta atividade permitiu-me...	Escala de Resposta					
	Não concordo (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Concordo (6)
... ficar mais propenso a agir em conformidade com os valores e princípios da sustentabilidade.	<input type="radio"/>					
... ser capaz de articular e negociar valores, princípios e objetivos de sustentabilidade, ao mesmo tempo que reconheço diferentes pontos de vista.	<input type="radio"/>					
... ser capaz de identificar processos ou ações que evitem ou reduzam a utilização dos recursos naturais.	<input type="radio"/>					
... saber que a deterioração e o esgotamento dos recursos naturais podem conduzir a catástrofes e conflitos (por exemplo, perda de biodiversidade, secas, migração em massa e guerra).	<input type="radio"/>					
... mostrar empatia para com todas as formas de vida.	<input type="radio"/>					
... ser capaz de avaliar questões e ações com base em valores e princípios de sustentabilidade.	<input type="radio"/>					
... ser capaz de reconhecer a diversidade cultural dentro dos limites do planeta.	<input type="radio"/>					
... ser capaz de aplicar a equidade e a justiça às gerações atuais e futuras como critérios para a preservação do ambiente e a utilização de fontes naturais.	<input type="radio"/>					
... ficar mais familiarizado com a justiça ambiental, nomeadamente tendo em conta os interesses e as capacidades de outras espécies e ecossistemas ambientais.	<input type="radio"/>					

Esta atividade permitiu-me...	NÃO CONCORDO						CONCORDO
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
... conhecer as principais visões sobre a sustentabilidade, nomeadamente, antropocentrismo (centrado no ser humano), tecnocentrismo (soluções tecnológicas para problemas ecológicos) e ecocentrismo (centrado na natureza), e como estas visões influenciam pressupostos e argumentos.	<input type="radio"/>						
... ficar mais empenhado na diminuição do consumo de materiais.	<input type="radio"/>						
... ser capaz de tornar as escolhas e ações a título pessoal consentâneas com os valores e princípios de sustentabilidade.	<input type="radio"/>						
... ficar mais disposto a partilhar e clarificar pontos de vista sobre os valores de sustentabilidade.	<input type="radio"/>						
... ser capaz de encontrar oportunidades para passar tempo na natureza e ajudar a recuperá-la.	<input type="radio"/>						
... ser capaz de ver e imaginar os seres humanos a viverem juntos e a respeitar em outras formas de vida.	<input type="radio"/>						
... saber que os valores e os princípios influenciam uma ação que pode danificar, prejudicar, restabelecer ou regenerar o ambiente.	<input type="radio"/>						
... preocupar-me mais com a existência de uma relação harmoniosa entre a natureza e os seres humanos.	<input type="radio"/>						
... ser capaz de respeitar, compreender e apreciar várias culturas em relação à sustentabilidade, incluindo as culturas minoritárias, as tradições locais e indígenas (naturais de uma região) e os sistemas de conhecimento.	<input type="radio"/>						
... ser capaz de avaliar e questionar as necessidades pessoais a fim de gerir cuidadosamente os recursos na prossecução de objetivos a mais longo prazo e de interesses comuns.	<input type="radio"/>						
... ser capaz de avaliar o meu próprio impacto na natureza e considerar a proteção da natureza uma tarefa essencial para cada indivíduo.	<input type="radio"/>						
... saber que os indivíduos e as comunidades diferem quanto ao modo e ao grau em que podem promover a sustentabilidade.	<input type="radio"/>						
... ser capaz de ajudar a criar um consenso sobre a sustentabilidade de uma forma inclusiva.	<input type="radio"/>						
... ser capaz de identificar e incluir valores das comunidades, incluindo minorias, no enquadramento de problemas e na tomada de decisões sobre sustentabilidade.	<input type="radio"/>						
... saber que as pessoas fazem parte da natureza e que a clivagem (divisão) entre sistemas humanos e ecológicos é arbitrária.	<input type="radio"/>						
... ficar mais disposto a criticar e a valorizar vários contextos culturais, dependendo do seu impacto na sustentabilidade.	<input type="radio"/>						

Obrigado pela sua colaboração!

O Projeto EduCITY
é financiado por:

PTDC/CED-EDG/0197/2021